

Guía práctica interdisciplinaria para evaluación y clínica: Intervención en conductas disruptivas en el aula

PRESENTACIÓN

Esta guía nace para facilitar y fortalecer el trabajo conjunto entre familias, docentes y el equipo de especialistas (psicólogos, logopedas, etc.) que día a día enfrentan al reto de apoyar a alumnos con dificultades de conducta en el entorno escolar.

En la práctica, el trabajo conjunto entre especialistas es la clave del éxito, pero la comunicación entre todas las partes implicadas es un reto que hay que superar para poder entender lo que ocurre realmente en el aula y diseñar planes de intervención eficaces y personalizados.

Si eres psicólogo o especialista externo implicado en este tipo de intervenciones, seguramente te resultarán familiares descripciones vagas del tipo: *“Es el que peor se porta de la clase con diferencia”* o *“No es que haya un problema, todo lo que tiene que ver con ella es un problema”*. Si eres docente, habrás tratado de rellenar tablas de registro sin instrucciones claras y llenas de parámetros que cada profesor ha interpretado a su manera. La familia, en medio de todo esto, recibiendo información que va y viene sin que ayude en absoluto a lo que ocurre en casa.

Todos conocemos la teoría y compartimos el mismo objetivo, pero a menudo nos falta un “idioma” común y una herramienta práctica para coordinar nuestros esfuerzos. Esta guía está diseñada para ser esa herramienta, ese canal de comunicación sencillo y funcional mediante el que compartir los mismos datos y obtener la misma perspectiva de la situación.

El enfoque es sencillo: las conductas deseadas se enseñan y se entrenan. No se trata de buscar culpables ni de poner castigos, se trata de invertir tiempo en identificar aquellas conductas que hay que instaurar, mejorar o fomentar las que queremos ver crecer en nuestros alumnos.

Paso 1: Definir y analizar la conducta

El Catálogo de Conductas

El objetivo es conseguir que el alumno tenga un comportamiento más adaptativo y funcional en el aula. Para lograr esto no podemos basarnos en generalidades, necesitamos definir claramente cuáles son los comportamientos que queremos reducir y cuáles queremos instaurar o aumentar.

Esta parte del proceso es similar a la que seguiría un médico para poder ofrecer un diagnóstico y prescribir un tratamiento. Si el paciente, en vez de aportar detalles concretos sobre sus síntomas, se limita a transmitir de forma vaga que “se siente mal”, poco se puede hacer. Por ejemplo:

<p><i>Doctora, desde hace 3 días tengo dolor de cabeza constante, fiebre de 38.5 y tos seca por las noches.</i></p>	
--	---

De la misma forma, cuando un profesor dice que un alumno o una alumna “se porta mal”, no está ofreciendo información útil para elaborar un plan de acción en el aula. Hace falta recopilar datos concretos que ayuden a pasar de la “queja subjetiva” al “diagnóstico objetivo”. Un ejemplo de la diferencia:

<p><i>Durante la clase de inglés, se ha levantado 6 veces de su silla, ha tirado trozos de goma a varios compañeros y no ha terminado ninguna tarea de la ficha."</i></p>	
---	---

La tarea en esta primera etapa es elaborar un [catálogo de conductas](#) bien definidas, consensuadas con los diferentes observadores si los hay (otros profesores o profesionales), y redactadas de forma que cualquiera que se encuentre en el aula pueda identificar y registrar objetivamente los comportamientos del alumno. La clave está en lograr que estas conductas sean observables, medibles (frecuencia o duración) y lo suficientemente específicas como para que no haya que interpretar señales o adivinar información. Este catálogo se convertirá en la base de datos sobre la que trabajaremos en las siguientes fases, por lo que es importante completarlo con detalle.

Elementos mínimos:

- ♣ **Ámbito:** ¿dónde ocurre la conducta? Dentro del aula, en el patio, los pasillos, etc.
- ♣ **Categoría:** ¿a qué área afecta? Interacción con el profesor, interacción social, tarea académica, etc.
- ♣ **Conducta:** “etiqueta” breve del comportamiento, sin generalidades.
- ♣ **Definición operativa:** descripción observable, medible y específica de la conducta.

En la siguiente tabla tienes algunos ejemplos prácticos de definiciones de conductas. Se incluyen tanto aquellas que queremos reducir/eliminar, como las que queremos instaurar/fomentar.

Ámbito	Categoría	Conducta	Definición Operativa
Aula	Interacción Social	Interrumpir	Habla en voz alta mientras otra persona (profesor o compañero) está hablando
Aula	Interacción Social	Hablar con un compañero	Susurra o habla con un compañero sobre cosas ajenas a la tarea mientras el profesor está explicando
Aula	Tarea Académica	No termina la tarea	No completa las actividades asignadas en el tiempo establecido
Aula	Interacción con el Profesor	Levantar la mano	Levanta la mano para pedir el turno de palabra o para resolver una duda, y espera en silencio a ser atendido
Aula	Interacción social	Ofrecer ayuda	Ofrece ayuda a un compañero con una tarea y/o un material
Aula	Responsabilidad	Material preparado	Al inicio de la clase, prepara el material necesario (cuaderno, libro, estuche, etc.) sin recordatorios ni instrucciones adicionales
Aula / Pasillos	Traslados	Molestar en la fila	Empuja o se cuela mientras está en fila para entrar/salir de clase/centro
Recreo	Interacción Social	Agresión verbal	Insulta, amenaza o emplea un tono despectivo hacia los compañeros
Recreo	Interacción Social	Agresión física	Empuja, golpea, pateo o escupe a un compañero
Recreo	Interacción Social	Invitar a jugar	Invita a jugar a un compañero que está solo
Recreo	Interacción Social	Solucionar un conflicto	Expone su punto de vista o pide ayuda al profesor para resolver un desacuerdo
Recreo	Juego y Normas	Aceptar la derrota	Al perder en un juego, acepta la derrota y se reincorpora al juego sin enfados, quejas, etc.

En el **Anexo I** encontrarás un modelo de tabla en formato editable para que puedas comenzar a elaborar tu propio catálogo. Te facilitará la recogida de datos objetivos y el diseño de estrategias personalizadas.

Registro A-B-C

Una vez tenemos el catálogo de conductas, el **QUÉ**, necesitamos entender el **PORQUÉ**. Las conductas disruptivas ocurren por algún motivo, es decir, tienen una función para el alumno o alumna que las realiza: llamar la atención, eludir una tarea que no saben realizar, conseguir un privilegio, etc. Es importante conocer esta información porque nos ayudará a diseñar la intervención para ir al origen del problema.

Para averiguar esto, analizamos la conducta con el modelo conocido como A-B-C:

- ♣ Antecedente: ¿Qué ocurre justo antes de la conducta? Esto puede ser una acción de otras personas, un horario, un estímulo ambiental, una emoción...
- ♣ Conducta (del inglés, *behavior*): ¿Qué hace exactamente el alumno o la alumna? (conducta del catálogo).
- ♣ Consecuencias: ¿Qué pasa inmediatamente después? Esto puede ser lo que el alumno o la alumna obtiene o evita, lo que hacen los demás, recompensas, castigos, etc.

Ejemplos prácticos:

Contexto - Situación	A	B	C
23/09/25 10:10h Aula, clase de matemáticas	La profesora empieza a explicar un ejercicio en la pizarra	El alumno lanza un trozo de goma a la profesora cuando está de espaldas a la clase	Algunos compañeros se ríen y la profesora interrumpe la clase para llamarle la atención (= obtiene atención + retrasa la tarea).
23/09/25 11: 00h Transición clase – patio (recreo)	El profesor pide que se pongan en fila para bajar al patio	El alumno se adelanta empujando a los compañeros hasta colocarse la segunda	Los compañeros la dejan pasar y no avisan al profesor (= obtiene el privilegio de salir antes).
23/09/25 11: 15h Patio (recreo)	Se acerca a unos niños que están jugando y se coloca en medio interrumpiendo el paso	Empuja a uno de los compañeros para ocupar el sitio central del juego	Los compañeros se apartan y no le dejan participar en el juego (= se queda solo).
23/09/25 12:20h Aula, clase de Lengua	El profesor entrega corregido el dictado del día anterior	El alumno hace una bola con su hoja y la tira al fondo de la clase	El profesor le pide recogerla, abrirla y le pone un punto negativo en el panel de clase (= recibe sanción).

Consejos para un registro ABC eficaz:

- **Inmediatez:** En la medida de lo posible, registra en el momento o tan pronto como sea posible. Esperar al final de las clases para anotar puede provocar distorsiones y pérdida de detalles importantes.
- **Objetividad.** Se registran las conductas observables, sin juicios ni interpretaciones.
- **Contexto.** La información sobre fecha, hora, lugar, etc. donde ocurre la conducta, es importante para identificar patrones específicos de situación.
- **Busca patrones.** El objetivo no son conductas aisladas (¡un mal día lo tiene cualquiera!), sino secuencias A-B-C que se repiten.

En el **Anexo 2** se incluye un modelo de tabla editable que puedes utilizar para elaborar tu propio registro A-B-C.

Paso 2: Medir la conducta

Registro de Línea Base (LB)

Un error habitual al consultar a los profesores sobre la conducta de un alumno es que las respuestas, aunque sinceras y constructivas, suelen ser subjetivas y poco precisas.

Ejemplos:

 “Interrumpe muchísimo, todo el tiempo”; “En lengua está un poco más tranquila que en inglés, pero tampoco hay mucha diferencia”; “Es el alumno que peor se porta en clase con diferencia”; “Ha mejorado bastante, pero incumple la mayoría de las reglas”.

Estos comentarios varían mucho en función de quién responde y del momento concreto, por lo que no son operativos a la hora de diseñar una intervención o de tomar decisiones objetivas. Para hacer esto correctamente, es necesario contar con información sistemática, cuantificable y que haya sido recogida siguiendo unos criterios homogéneos entre los diferentes observadores (en este caso, los profesores).

Es como una rúbrica común que nos permitirá comparar la conducta del alumno en diferentes situaciones (clases, recreo, excursión, etc.), momentos

temporales (inicio vs. semana X de la intervención vs. seguimiento), y tomar decisiones fundamentadas sobre los objetivos de cambio.

La **Línea Base (LB)** proporciona justo esa información, convirtiendo las impresiones y percepciones subjetivas de los diferentes observadores en datos útiles y analizables. Consiste en registrar de manera precisa y durante un periodo de tiempo suficiente las conductas definidas en el catálogo: frecuencia, duración, intensidad, reacciones de los compañeros o del propio docente, etc.

No se trata de registrar momentos excepcionales o anécdotas aisladas, ni de intervenir para alterar los comportamientos, se trata simplemente de describir con objetividad lo que ocurre en el aula en el día a día.

¿Cómo realizar el Registro de LB?

La plantilla de registro debe ser sencilla para que el registro sea ágil y se pueda realizar en el momento. Lo importante es que todos los observadores empleen el mismo formato y conozcan bien las definiciones del [catálogo de conductas](#).

En cuanto a la duración, el periodo mínimo recomendado para el registro de la **LB** es de 1 semana, siendo preferible extenderlo a 2 o 3 semanas si ocurren actividades excepcionales (un puente, una excursión, etc.).

Ejemplo práctico de registro práctico específico:

Día	Contexto, Asignatura	Interrumpir	Hablar con un compañero	No termina la tarea	Levantar la mano	Obs.
Lunes	Lengua	7	4	2/2	0	-
	Ciencias	5	11	3/5	0	Le ha roto la ficha al compañero porque no le dejaba copiarse
	Inglés	6	2	4/6	0	Todo en los últimos 20'
Martes	Lengua	3	5	1/3	1	Más participativo
	E. Física	4	3	2/2	0	-
	Mates	6	7	5/5	2	Mucha dificultad para mantener la atención en los ejercicios
	Ciencias	2	4	3/4	1	Se ríe de un compañero que se equivoca. Sancionada con un negativo.

En esta tabla, cada celda representa la frecuencia de la conducta durante la sesión. Por ejemplo, 7 interrupciones en clase de lengua o 6 en la de inglés. En otros casos, como “No termina tarea”, la anotación puede mostrar fracciones, indicando número de ítems completados sobre asignados.

Además de la frecuencia, es recomendable registrar otros parámetros como la duración (tiempo que se mantiene la conducta) o la intensidad (grado de severidad), especialmente para conductas relacionadas con atención sostenida o episodios disruptivos como pataletas o agresiones, lo cual aporta una visión más completa y precisa para la intervención.

En el **Anexo 3** puedes encontrar un modelo de plantilla editable que puedes adaptar para recoger estos datos de manera sistematizada y práctica, ajustada a las necesidades del equipo educativo y al perfil del alumno.

Análisis posterior:

Al final del periodo estipulado para la LB, el equipo de profesionales debe analizar los datos en busca de conductas recurrentes y patrones. Este análisis nos dará una medida objetiva del punto de partida y nos ayudará a clarificar 3 aspectos:

- Determinar cuáles son las **conductas prioritarias**: generalmente, se suelen elegir los comportamientos que más afectan a la seguridad (p. ej. agresiones), la convivencia y el aprendizaje.
- Identificar **patrones**: si hay algún contexto o momento en el que suelen ocurrir más. Por ejemplo, el alumno interrumpe más justo antes del recreo, con independencia de la asignatura; Las conductas disruptivas ocurren solo cuando trabaja con determinados compañeros, etc.
- Establecer **objetivos de intervención** realistas para el siguiente paso. Los objetivos deben ser claros y cuantificables. Por ejemplo: “Reducir las interrupciones en clase a menos de 3 por sesión” o “Incrementar la entrega de tareas completas al 80% durante el primer trimestre”.

*Nota importante: Colaboración Familia – Colegio

Aunque los pasos presentados hasta ahora se centran en el entorno escolar, el éxito de la intervención dependerá en gran medida de la coherencia y la colaboración colegio – casa. Por tanto, es fundamental que la familia conozca el [catálogo de conductas](#) para poder usar un vocabulario común al referirse a los comportamientos. Además, es importante que esté al tanto de los resultados obtenidos en la LB para que pueda comprender la magnitud del problema y, sobre todo, que conozca los objetivos de trabajo para que pueda apoyar al equipo durante la intervención.

PAUTAS FINALES PARA LA INTERVENCIÓN

El objetivo principal de esta guía es contribuir a salvar los primeros obstáculos en el apoyo a un alumno con dificultades de conducta: la falta de un lenguaje común entre familia, docentes y especialistas, y de datos objetivos como punto de partida.

Una vez que hablamos el mismo idioma y tenemos información recogida de forma sistemática, comienza la fase de intervención. Para esta etapa no hay un programa único y universal: la intervención debe ser individualizada, diseñada y supervisada por un profesional en función de las necesidades y el contexto de cada niño. Sin embargo, sí existen ciertos principios que son la base de cualquier intervención conductual exitosa y debemos tener presentes:

1. Poner atención a lo positivo: Aunque el objetivo inmediato cuando se inicia un plan de intervención es reducir/eliminar las conductas problemáticas, no podemos perder de vista las conductas que queremos enseñar y reforzar. El refuerzo positivo a los logros y aproximaciones a las conductas deseadas son la base para la adquisición y mantenimiento de las conductas deseadas.

2. Instrucciones: Del mismo modo que es necesario definir las conductas de interés, el plan de intervención debe incluir instrucciones claras. Decirle “Hazlo bien”, no ayuda.

3. Persistencia y coherencia: Todos los adultos implicados (familia, profesores, especialistas) deben responder de la misma manera ante las mismas conductas. Esto es realmente lo que va a generar un entorno predecible para el alumno, le va a ayudar a anticipar las consecuencias y va a facilitar el aprendizaje y generalización entre contextos.

4. Prevención: A la hora de diseñar el plan, hay que tener en cuenta cómo prevenir la aparición de conductas disruptivas. Por ejemplo, tratando de modificar aspectos del entorno, avisando al alumno con antelación de los cambios que se vayan a realizar, las transiciones, etc. No se trata solo de ser reactivos, sino de ser proactivos.

5. Comunicación y flexibilidad: El equipo de profesionales y familia debe mantener una comunicación regular para compartir avances, detectar dificultades y ajustar las estrategias según sea necesario. Si la intervención no está dando los resultados esperados, es fundamental analizar, ajustar y probar nuevas estrategias.

Nota final:

Esta guía solo proporciona algunas herramientas para el **punto de partida**. A partir de aquí, el diseño de la intervención debe ser liderado por un profesional cualificado. Su labor será interpretar estos datos en profundidad y diseñar un plan de intervención personalizado, ajustado al alumno y al contexto, y con el respaldo de todo el equipo educativo y familiar. La intervención diseñada por el profesional debe tener en cuenta no solo las características específicas del alumno y su contexto, sino también la necesidad de garantizar un entorno inclusivo que facilite la participación y aprendizaje de todos, promoviendo la igualdad de oportunidades en el seno escolar.

¿Quieres saber más?

Aquí tienes algunas lecturas recomendadas que pueden ayudar a profundizar en el diseño y la aplicación de programas de intervención conductual:

- ↪ Barraca, J. (2014). *Técnicas de modificación de conducta Una guía para su puesta en práctica*. Síntesis.
- ↪ Castro, M. A. (2007). *Prevención e intervención ante problemas de conducta*. WK Educación.
- ↪ García, I. F. (2006). Haciendo frente a la disrupción desde la gestión del aula. En *Modelo integrado de mejora de la convivencia: Estrategias de mediación y tratamiento de conflictos* (pp. 173-208). Graó.
- ↪ Gobierno de Aragón. (2016). *Trastornos de la conducta: Una guía de intervención en la escuela*. Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Recuperado de <https://www.psie.cop.es/uploads/aragon/Arag%C3%B3n-trastornos-de-conducta-una-guia-de-intervencion-en-la-escuela.pdf>
- ↪ Labrador Encinas, F. J. (2008). *Técnicas de modificación de conducta*. Madrid: Pirámide, 2008.
- ↪ Saco-Lorenzo, I., González-López, I., Martín-Fernández, M. A., & Bejarano-Prats, P. (2022). Conductas disruptivas en el aula. Análisis desde la perspectiva de futuros docentes de Educación Primaria. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 23, e28268. <https://revistas.usal.es/tres/index.php/eks/article/view/28268>

ANEXO 1. Modelo de catálogo de conductas

Ámbito	Categoría	Conducta	Definición Operativa
Ej. Aula	Interacción Social	Interrumpir	Habla en voz alta mientras otra persona (profesor o compañero) está hablando

- **Ámbito** (dónde ocurre la conducta: aula, patio, pasillos, etc.)
- **Categoría** (área que afecta: interacción social, tarea académica, etc.)
- **Conducta** (etiqueta breve, sin generalidades)
- **Definición operativa** (descripción concreta, observable y medible de la conducta)

ANEXO 2. Modelo de registro A-B-C

Contexto - Situación	A	B	C
23/09/25 10:10h Aula, clase de matemáticas	La profesora empieza a explicar un ejercicio en la pizarra	El alumno lanza un trozo de goma a la profesora cuando está de espaldas a la clase	Algunos compañeros se ríen y la profesora interrumpe la clase para llamarle la atención (= obtiene atención + retrasa la tarea).

- **Contexto - Situación** (fecha, hora, lugar, asignatura, etc.)
- **A - Antecedente** (lo que ocurre antes de la conducta)
- **B - Conducta** comportamiento observado, según catálogo)
- **C - Consecuencia** (lo que ocurre justo después que mantiene o refuerza la conducta)

ANEXO 3. Modelo para Registro de Línea Base (LB)

Día	Contexto, Asignatura	Conducta 1	Conducta 2	Conducta 3	Conducta 4	Observaciones
Lunes	Lengua	7	4	2/2	0	-
	Ciencias	5	11	3/5	0	Le ha roto la ficha al compañero porque no le dejaba copiarse

Elige las conductas del catálogo y define los parámetros (frecuencia, duración, intensidad, observadores, etc.)